

INSANDA PSIXOLOGIYALIQ IMMUNITETTI SAQLAP QALIW USILLARI**Daribaev Atabay Baxit uli**

Berdaq atindađi Qaraqalpaq mámleketlik universitetiniń Pedagogika Psixologiya kafedrası

Ámeliy psixologiya qániygeliginiń studenti

Sagindikova Nargiza Jubatkanovna

Ilmiy basshi, Berdaq atindađi Qaraqalpaq mámleketlik universiteti,

Psixologiya ilimleri doktori Dsc, dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13926382>

Annotatsiya. Bul maqalaniń tiykarđi maqseti psixologiyaliq immuniteti pást insanlar menen qanday jumislar alip bariw kerekligin biliw hám olarǵa járdem beriw usillarini u'yreniw bolip tabiladi.

Tayanish tu`sinikler: Psixologiya, psixologiyaliq imunitet, shaxs, alim.

СПОСОБЫ ПОДДЕРЖАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ИММУНИТЕТА У ЧЕЛОВЕКА

Аннотация. Основная цель данной статьи – узнать, как бороться с людьми с низким психологическим иммунитетом и как им помочь.

Ключевые слова: Психология, психологический иммунитет, человек, ученый.

WAYS TO MAINTAIN PSYCHOLOGICAL IMMUNITY IN A PERSON

Abstract. The main goal of this article is to learn how to deal with people with low psychological immunity and how to help them.

Key words: Psychology, psychological immunity, person, scientist.

Bugin biz axbarot texnologiyalar a`sirinde jasap atirmiz. Buniń insanǵa qanshelli paydali tárepleri bolsa sol dárejede ziyanlı tárepleride bar. Insan o`z qálewine baylanisli bolmaǵan jaǵdaylarda ishki hám sirtqi ortalıqtan oǵan hár qiyli unamsiz xabarlar, maǵliwmatlar, tásir etedi. Biraq insan organizmi fizikalıq immuniteti siyaqli psixologiyali immuniteti arqali oǵan qarsi turadi hám juwap reaksiyasın qaytaradi. Insan o`zin hár turli psixik qáwiplerden qorgaw, jat ideyalar, sezim-seziwler, qarim-qatnas, tu`rli maǵliwmatlar, hár tu`rli tu`rdegi sirtqi unamsiz tásirlerge qarsi turiw qábileti psixologiyaliq immunitet dep ataladi.

Bul ilmiy termindi pánge taniqli alim A.Oloh¹ kiritken bolip ol oni shaxstiń barliq maslasiw resurslarini o`zinde jámlegen aqliy qáliplesiw sipatında belgilegen. Hám psixologiyaliq

¹ <https://orcid.org/0000-0003-1485-4771>

diagnostika qiliw usilini islep shiqti, ol 16 shkalani o'z ishine aladi. Alimniń ko'z qaralarında psixologiyaliq immunitetniń sturkturaliq bo'legin ashıp berdi. Keyinshelli ko'p ǵana alimlar bul boyınsha bir qansha ilimiy jumislar alıp bardı. Britaniya Kolumbiyası Universitetinen (Kanada) psixologlar Mark Shaller hám Bristol Universitetinen (ullı Britaniya) Jastin Park ózleriniń birgeliktegi jumislarında insan mıyı ayriqsha minez-qulıq immunitetine iye ekenligi haqqında maqalani baspadan shıǵardı. Usi maqala infektsiyaǵa úles qosatuǵın jaǵdaylardı anıqlaw hám aldın alıw imkaniyatın beredi. Bul “ haqıyqıy” immunitet sistemasın kerektsiz jumislardan qorǵawshi birinshi qorǵaw sızıǵınıń bir túri. Mısal ushın, bir izertlew jumisiniń nátiyjesine kóre, adam infektsiyaǵa shalınǵanın sezgen waqıtlarda ádettegidey baxitli bola almaydı. Basqa izertlew jumislarinin nátiyjesine qaraǵanda, tariyxtan belgili juqpalı kesellikler kóbirek bolǵan mámleketlerde adamlar da qarim-qatnasqa azıraq kirisedi. Ádetteгідen o'zgeshe kórinetuǵın yamasa ózin ádetteгідen o'zgeshe tutatuǵın adamlar infektsiya hám juqpalı kesellikler qáwipi bolıwı múmkin.

Ilimpazlardıń atap ótiwıshe, infektsiya hám juqpalı kesellikler kóbinese paydadan kóre kóbirek ziyan keltiredi. Mısal ushın, teri tasiwi infektsiya belgisi bolıp seziliwi múmkin, eger tiykarınan olar hesh qanday juqpalı kesellikti kórsetpeydi. “ Minez-qulıq sisteması infektsiya itimalliligin anıqlawǵa qaratılǵan, biraq ol isenimsiz kórsetkishlerge tiykarlanǵan. Kóbinese, adam hesh qanday qáwip tuwdırmaydigan adamlar hám jaǵdaylardan qashadı”, dep túsintiredi.

Hazirgi waqıtta biz bul alimlardın alıp barǵan jumislarin u'yrenen halda psixologiyaliq immunitet hám psixologiyaliq immunitetti pás insanlardı qalay biliw, olardı qanday másláhatlar beriw kerekligin. Olar menen qanday jumislar isleniw kerekligin u'yreniw usi ilmiy maqalamizdiń tiykarǵı maqseti bolıp tabiladi.

Taniqli alim Mark Shallerdiń pikrinshe, “psixologik immunitet”ti u'yreniw jamiyette jasawshi ko'pǵana naduris ko'z qaraslardıń sebeplerin tabiwǵa járdem beredi². Haqıyqatında da psixologiyaliq immunitetti kushli insan har qiyli kushli unamsız xabarlarda, qarim-qatnaslarda o'zine isengen halda o'zin basqara aladi. Mashqalanıń sebebinen o'zin joytiw ornına bul mashqalanıń sheshiw jolların izleydi.

Demek insan bul o'mirde jasawi ushin oǵan psixologiyaliq immunitetniń ahmiyeti oǵada joqari eken. Biraq ayrim insanlar bar olarda áne sol psixologiyaliq immuniteti pást boladi. Bunday insanlarda agressivlik, tez ashiw shıǵıwi, ápiwayı nárselerge qapa bolıw, jilaw, jaqınlar menen tez tez jánjellesip qaliw siyaqli hár turli emotsional jaǵdaylar kelip shıǵıwi mumkin. Bunday insanlar sirtqi ortaliq tásirindegi hár qanday unamsız xabarlardan, maǵliwmatlardan, qarim

² <http://medcoll.ru/492-uchyonye-obnaruzhili-psixologicheskij-immunitet.html>

qatnaslardan o'zlarida stress keltirib shig'aradi.

Ko'p g'ana alimlar psixologiyali immunitetini saqlap qaliw ushin bir qansha usinislardi aytib o'tedi:

- Eñ aldi menen o'z o'zin qadirlewge u'yretiw kerek;
- O'z-o'zin aňlawğa jârdem beriw kerek;
- Ko'p adebiy shig'armalar oqiwdi mâslahat beriw kerek;
- O'zine negativ tásir etiwshi nárselerden (internet, televizor, social setler) uzaqlasiwi kerek;
- Unamsiz tásir etiwshi insanlardan uzaqlasiwi kerek. Ilaji bolgansha onday insanlar menen qarim-qatnasti uziwi kerek
- Den sawligina itibar beriw kerek. Asirese spirtli ishimliklerdi ishpewi kerek.
- O'mirde har bir isin tártipke salip aliw kerek;
- Dunya qarasini keñeytiw kerek;
- O'z u'stinde islewdi jolğa qoyiw kerek
- Hám o'z o'zine esap beriwdi u'yreniw kerek;

Demek, juwmaqlap aytqanda psixologiyaliq immuniteti pást insanlar joqarida keltirilgen usinislardi esapqa alsa olardağı unamsiz ishki hám sirtqi ortaliq tásirlerine, jat ideyalarga hám qarama-qarsiliqlarga qarsi o'zinde sol psixologiya immunitetti bekkemlep aladi.

REFERENCES

1. <https://dszn.ru/press-center/news/4654>
2. Ibodullayev Zarifboy I-13 Tibbiyot psixologiyasi: Tibbiyot oliy o'quv yurtlari ta-Labalari uchun darslik / Z.Ibodullayev; O'zR oliy va o'rta Maxsus ta'lim vazirligi. — T.: «IQTISOD-M OLIYA», 2008. – 380 b.
3. <https://peter-zarubin.ru/psihologicheskij-immunitet/>
4. <http://medcoll.ru/492-uchyonye-obnaruzhili-psixologicheskij-immunitet.html>
5. <https://orcid.org/0000-0003-1485-4771>